

Recensión de la filosofía como saber generalista

*Andrés Pereyra Rabanal*¹

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La situación de la filosofía en el conjunto del saber es un tema abierto toda vez que la evolución de la ciencia, las humanidades o el resto de actividades humanas ha terminado por otorgarle distintos significados. Concebida como un saber generalista, se entiende mejor como una disciplina que estudia los conceptos e hipótesis más generales del conocimiento. Su diferencia con las ciencias naturales o sociales no sería tanto de clase sino de grado constituyéndose así un continuo con la ciencia. Este artículo supone una recensión de este especial sentido de la filosofía compartida por autores como Aristóteles, Kant, La Mettrie, Rescher o Bunge. Esta perspectiva no sólo permite plantear problemas conceptuales novedosos e interesantes sino también renovar la vigencia de la filosofía en el sistema del conocimiento humano.

Palabras clave: Filosofía general, saber generalista, conjunto del saber, filosofía científica, Mario Bunge.

“Hay una paradoja –y no es la única- de la filosofía que consiste en que todo el mundo cree saber lo que es la filosofía y en cambio los filósofos no están seguros de poder dar una definición cabal de ella pese a que entre sus principales afanes está el esclarecer el concepto de filosofía”
(Augusto Salazar Bondy, 1964)

“The kind of philosophy which interests me and must, I think, interest everybody is that philosophy, which uses the most rational methods it can devise, for finding out the little that can as yet be found out about the universe of mind and

matter from those observations which every person can make in every hour of his waking life”
(Laboratory and Seminary Philosophies, C. S. Peirce, 1901).

La situación de la filosofía en el conjunto del saber, por emplear una expresión de Gustavo Bueno (1970), entraña un número de cuestiones polémicas. Concebida, por una parte, como “madre de las ciencias” retiene su sentido de “filosofía primera” tal como fuera desarrollada por Aristóteles a Descartes. Por la otra, conserva todavía su significado como un tipo de conocimiento que se reconoce fuera de toda frontera disciplinaria. Desde Kant se empieza a hablar de una “filosofía universitaria” propia del recinto académico que llegaría a convertir al filósofo, en palabras de Schopenhauer (1991), en “negociante de cátedra” cuando no en “funcionario de Estado”. Esta conversión terminaría por restringir la vocación filosófica a la filología clásica o a la historiografía del pensamiento alemán. En canteras opuestas, persiste la idea de una “muerte anunciada” de toda metafísica o especulación al margen de los hallazgos de la ciencia contemporánea tal como lo avizoran Crick, Hawking o Krauss. Pese a que hace siglos los hombres de ciencia hacían “filosofía natural” y durante la década de los 60 surgía la figura del intelectual público en Europa, actualmente la filosofía ha dejado de ser una forma de vivir y pensar la realidad para tornarse hacia un dominio propio pero desvinculado del resto de problemas humanos

más allá de las exposiciones lógicas de rigor de la mano con la respectiva desaparición de un público complaciente.

Si la filosofía alude a una especial predilección por el saber ¿queda algún campo de conocimiento que le resulte propio? Definir a la filosofía supone de por sí un problema aunque esto no deba impedir su ejercicio como tampoco la controversia sobre las distintas acepciones de “ciencia” han logrado contener el soberbio desarrollo de la empresa científica desde Galileo hasta nuestros días. Como se aprecia en la historia del pensamiento, la filosofía fue considerada como un tipo de interrogante cosmológica, a saber, un conocimiento acerca de las primeras causas y principios que alcanzaría a la física, la anatomía y la botánica del Renacimiento aunque bajo el epígrafe de “filosofía de la naturaleza”. A la manera de la teología apofática, ha resultado más sencillo definirla actualmente por su contraste con el resto de disciplinas lo que, no obstante, ha conducido a una recesión intelectual.

Este estancamiento ha sido descrito por Bunge (2001) como producto de la caducidad de la filosofía académica por encontrarse centrada en su propia historia sin abordar problemática proveniente de la ciencia y la sociedad actual. Asimismo se ha vuelto oscura y pretenciosa presentando como profunda una serie de divagaciones desde la fenomenología existencial hasta el post-estructuralismo. Sin embargo, también ha contribuido su excesiva atención a juegos académicos (p. ej. la metafísica de los mundos posibles o la existencia de otras mentes) y la obsesión con el lenguaje (Wittgenstein). No obstante, los problemas filosóficos no son problemas lingüísticos ni los hechos tienen propiedades sintácticas o semánticas. Por el contrario, sus problemas son de naturaleza conceptual. En suma, la negación de la ciencia y la técnica como motor intelectual y civilizatorio, es decir, como fuente estimulante de problemas

filosóficos relevantes, ha contribuido a poner en entredicho la relevancia de la filosofía además de haberse fragmentado a diferencia de los grandes sistemas de Aristóteles, Kant, La Métrie, Peirce o Rescher.

Con prosa escolástica, García Morente (1971) propuso una definición sobre la base de su visión de la historia del pensamiento. Para el autor, grandes sectores de la realidad se han constituido en provincias debido a su creciente y deliberada especialización. En cambio, la filosofía es “la disciplina que considera su objeto siempre desde el punto de vista universal y totalitario [m]ientras que cualquier otra disciplina que no sea la filosofía lo considera desde un punto de vista parcial y derivado” (p. 18). También Salazar Bondy (1964) recoge diversos sentidos históricos de la filosofía como “concepción del mundo” en tanto pretende sobrepasar lo dado procurando una mirada total de la realidad en conjunto, una visión trascendente, una intuición del absoluto, una generalización inductiva, una síntesis última del conocimiento, un saber universal, etc. En cualquier caso, el estudio de las “características más generales de la realidad y de los objetos reales” es la definición de ontología propuesta por Peirce (1931) que Bunge (2007) adopta en su propio programa filosófico concibiendo a la filosofía como la “disciplina que estudia los conceptos más generales (como los de ser, devenir, mente, conocimiento y norma) y las hipótesis más generales (como la de la existencia autónoma y la cognoscibilidad del mundo externo)” (p. 83).

Esta recensión pretende evaluar el alcance de la filosofía desde un punto de vista general al que puede denominarse científico si es construido con la ayuda de herramientas formales y resulta compatible con la ciencia de la época (Bunge, 2007). La filosofía puede considerarse como un saber generalista frente al saber especialista del resto de disciplinas científicas.

ficas o, como indica Mosterín (2013), la parte más global y reflexiva del continuo entre ciencia y filosofía. Más aún, el tipo de saber que constituye la filosofía no se sitúa en un conocimiento procedimental o instrumental, sino declarativo. Parte del sistema del conocimiento humano es conocimiento ordinario mientras que un conocimiento que cumpla con criterios de objetividad, exactitud, teoriedad, sistematicidad, consistencia, metódica y base empírica es considerado conocimiento científico (Bunge, 2000). Además, el conocimiento técnico puede ser considerado un tipo intermedio de conocimiento por la ausencia de teorías científicas sobre la cual se construye pero encontrarse, no obstante, apoyado en la experiencia (Sanz, 1987). Por otra parte, todo conocimiento es falible en medida en que sea provisional y pueda crecer en el curso de la investigación, caso contrario correspondería al campo de las creencias donde se incluyen las ideologías, las religiones y las pseudociencias (Bunge, 2014).

La superioridad del conocimiento científico no consiste tanto en su pretensión de verdad pues las teorías mejor contrastadas son, en el mejor de los casos, parcialmente verdaderas. Si la historia de la ciencia se concibe como un registro de errores acumulativos, cabe destacar entonces su capacidad para someter a contrastación sus afirmaciones y corregir sus deficiencias de manera progresiva como lo atestigua el surgimiento de la doctrina celular hasta las postrimerías de la teoría evolutiva. En cambio, una actitud dogmática proporciona seguridad donde la persuasión y el salto de fe ofrecen ilusiones de certeza. La ausencia de duda, no obstante, inhibe cualquier intento de corrección de las creencias pues exime de la necesidad de razonar, lo cual resulta ser tanto una actitud cómoda como una pretensión herética salvo para seres omniscientes. Basta decir que la adherencia a una creencia no equiva-

le a afirmar la verdad de su objeto, toda vez que la negación de ambas resulta en enunciados distintos por lo que no suele extrañar que el creyente asuma algo que no es real. Y la persona que reconoce que existe algo cierto, pero no se atreve a conocerlo o intenta incluso evitarlo, se encuentra en el camino opuesto de la búsqueda de la verdad (Peirce, 1955).

Retomando la interrogante inicial, la filosofía no correspondería con el conocimiento científico como tal ni tampoco con el conocimiento ordinario. No obstante, es posible hablar de la meta-ciencia como parte de la teoría del conocimiento dividida en la lógica de la ciencia, la metodología y su filosofía (Bunge, 2000), o incluso identificando la formalización y fundamentación racional de la investigación meta-teórica con la filosofía misma (Miró-Quesada, 2012). En cambio, los aspectos económicos, sociales o culturales de la empresa científica no son parte de la filosofía pues pertenecen a sus propias disciplinas científicas. Sin embargo, esto valdría a lo sumo para justificar la inclusión ocasional de la filosofía de la ciencia (o epistemología) en el conjunto del saber pero no para el resto de ramas de la filosofía.

En primer lugar, es necesario desterrar la concepción psicológica del término propio de los comienzos de la historia de la filosofía. Aunque loable, el “amor a la sabiduría” descansa más en una actitud individual que en la naturaleza del conocimiento filosófico mismo. Por otra parte, resulta indispensable distinguir entre la filosofía como actividad académica y como disciplina. Cabe recordar la consigna kantiana sobre el “concepto de escuela” de filosofía frente a la “concepción cósmica” de la misma como una “ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana” (B867). Acorde a esto, no puede aprenderse filosofía (salvo desde un punto de vista histórico): se puede, a lo más, aprender a filosofar a través del ejercicio

de la razón pero siempre distante del ideal de un conocimiento cósmico o total.

Por lo mismo, el quehacer filosófico puede formularse de manera sintética como “concepción del mundo”, “reflexión crítica”, y “saber de la vida” (Salazar Bondy, 1964). El concepto kantiano de escuela filosófica puede compararse con el concepto de “reflexión crítica” en tanto permite la definición, el esclarecimiento, y la crítica de los conceptos hacia el ideal de un conocimiento lógicamente consistente. Por su parte, el “saber de la vida” correspondería a la demanda de juicios de valor acerca de la conducta y la sociedad obedeciendo a un fin práctico antes que teórico. En cambio, la “concepción del mundo” procura la construcción de modelos teóricos de la realidad en su conjunto. De esta manera, el científico “manteniéndose dentro de los límites estrictos de su faena de investigación, no puede decidir sobre los varios tipos de concepción de la realidad que son compatibles con el material empírico y teórico que maneja” (Salazar Bondy, 1964, p. 196), por lo que hará uso de una serie de conceptos filosóficos que encuentre de apoyo. Esta concepción de filosofía difiere del resto de ciencias por basarse en aspectos tan ubicuos que hace difícil advertirlos pero sirve para dar luz al resto de disciplinas desde la cosmología hasta la economía además de proporcionar las ideas directrices para la investigación de la realidad como se aprecia en autores tan diversos como Diderot, Holbach, Einstein, De Broglie o Russell (Haack, 2003; Peirce, 1955). Aunque considerada ilegítima por el idealismo alemán, la viabilidad de una cosmovisión filosófica es así posible y necesaria.

Si bien proliferan divagaciones sobre el Ser, la deconstrucción, la inconmensurabilidad, o demás modas intelectuales, algunos conceptos como “cosa”, “materia”, “causa”, “energía”, “relación”, “emergencia”, “nivel” o “realidad”, así como las teorías filosóficas elaboradas

para dar cuenta de ellos, cumplen una función fundamental en el sistema del conocimiento humano. Como reza el prólogo al *Treatise on Basic Philosophy* (Bunge, 1974-1989), la finalidad de la investigación teórica (filosófica, científica o matemática) es la construcción de sistemas teóricos en lugar de hipótesis aisladas o mutuamente incompatibles. La unidad del conocimiento no es una presuposición gratuita. El estudio del origen de la vida requiere de la colaboración entre biología, química y geología. Asimismo, la comprensión cabal del comportamiento demanda la cooperación entre psicología, neurociencias y sociología. Por último, las políticas de salud pública no sólo dependen del conocimiento acumulado en inmunología sino también de la economía y la demografía de una sociedad. Si el universo se comporta como un sistema, el conocimiento del mismo también debe constituir un sistema conceptual.

Lo anterior aclara el sentido del continuo entre la empresa científica y filosófica que planteaba Mosterín (2001) como una conjunción de curiosidad intelectual, rigor, claridad conceptual y especulación que constituyen parte esencial del progreso científico. La oposición se da entre el empeño racional por comprender la realidad y la frivolidad, la superstición y la ignorancia presente en las imposturas intelectuales de nuestra época. Al plantear un continuo, resulta trivial sugerir que la ciencia resolverá un problema filosófico o al revés. Y de manera explícita, Romero (2018) refiere que la ciencia necesita a la filosofía puesto que sin semántica, no sería posible interpretar teorías y modelos formales; sin ontología, conceptos como ley, causa, azar, espacio o tiempo quedarían inanes; sin epistemología, no habría un control adecuado del alcance del método, la observación o el experimento; y sin ética, no sería posible regular el uso de la ciencia y la tecnología ni valorar su uso en la sociedad actual.

Puede advertirse así que las definiciones presentadas son, en menor o mayor medida, compatibles entre sí. Todas coinciden en que la filosofía es un tipo de conocimiento distinto de una parcela del saber donde sus conceptos se presentan de manera transversal en el resto de campos. De manera más precisa, el núcleo filosófico de cualquier disciplina se presenta como una intersección entre ciencia y filosofía. En otras palabras, toda ciencia supone ciertas hipótesis generales, los cuales provienen de la práctica científica o de la reflexión filosófica como tal. Explican Bunge y Mahner (2000) que si la ontología es una ciencia general, entonces las ciencias fácticas son ontologías regionales por indagar la realidad en detalle estando abiertas al escrutinio empírico. Y si el campo de investigación de la filosofía es el ámbito conceptual, entonces su criterio de evaluación es su capacidad para plantear y resolver problemas conceptuales en lugar de negarlos (Wittgenstein) u oscurecerlos (Heidegger).

Las cuestiones rigurosas son problemas de la misma naturaleza que intrigan a los hombres de ciencia por lo que cuestionar las cosas desde una perspectiva radical resulta siendo la esencia del problematismo filosófico (Salazar Bondy, 1964) y se presentan tanto al filósofo con formación científica como al científico con vocación filosófica. Como fuera indicado, sólo puede ser considerado conocimiento científico aquél que se integre de manera consistente dentro de un sistema científico, por lo que hablaremos de filosofía científica cuando entabla una relación cercana con la ciencia y la tecnología, sin las cuales estaríamos ante una filosofía ordinaria o literaria. Y en sentido estricto, no todo problema es filosófico pues podemos encontrarnos ante dificultades técnicas que requieran soluciones prácticas. Tampoco toda cuestión intelectual derivada de una conciencia problemática puede considerarse sin más

como parte del sistema del conocimiento sin antes establecer su fecundidad para el conjunto del saber aunque pueda, a lo sumo, entretener.

Por esta razón, entre los criterios para estimar el progreso de una hipótesis filosófica, Rescher (1985, pp. 203-204) propone:

1. Capacidad para identificar un problema, especialmente fructífero para la investigación actual.
2. Planteamiento y resolución de problemas a través del contraste de ideas.
3. Fundamentación de las hipótesis mediante argumentos que las sustenten.
4. Esclarecimiento conceptual mediante distinciones, clasificaciones, etc.
5. Ampliación del horizonte conceptual que relacione nuestro estado de conocimiento actual con la problemática anterior.
6. Sistematización, lo que nos permite evaluar las ramificaciones de nuestras conjeturas iniciales.

Por lo tanto, la filosofía cuenta con méritos técnicos tales como la progresiva amplitud de su temática conceptual, el refinamiento de sus distinciones, o el rigor formal de sus implicaciones, los cuales son asuntos abiertos además de poder enriquecerse con las innovaciones de la lógica matemática y el pensamiento deductivo. Sus méritos sustanciales (la aceptabilidad o la pertinencia de sus formulaciones), podrían verse también resueltos a través de los criterios anteriores.

No obstante, Rescher (1985) se muestra escéptico respecto a la búsqueda de consensos como desideratum principal del progreso filosófico. El consenso científico no debe concebirse como un acuerdo definitivo de la comunidad, sino un estado actual de conocimiento que nos permite mantener un conjunto de hipótesis empíricas más allá de toda duda razonable. La comunidad científica misma constituye un monitor de vigilancia admitiendo la provisionalidad del saber ante

evidencia contraria o posibles fraudes. En cambio, no parece existir una “comunidad filosófica” ni atisbo alguno de acuerdos entre sus miembros. También Bunge (2015) admite que no parece haber criterios objetivos y comunes para evaluar los méritos de las teorías filosóficas. No obstante, puede reconocerse valores cognitivos compartidos por la ciencia y la filosofía como la claridad, la coherencia, la congruencia con el grueso del saber, la magnitud de los problemas que trata y su potencial para guiar nuevas investigaciones. Y proponiendo un supuesto de continuidad, es posible contar con un criterio adicional como el propuesto por Romero (2018) según el cual la manera de poner a prueba una teoría filosófica es por su interacción con teorías más específicas de la ciencia.

Un problema filosófico termina siendo científico en medida en que se especifica mejor su campo de aplicación y corroboración empírica, por lo que la ciencia proporciona un apoyo indirecto a las formulaciones filosóficas. Después de todo, las buenas conjeturas no buscan ser apodícticas sino hipotéticas toda vez que la historia del pensamiento nos dispensa de la necesidad de un progreso doctrinal ya que no hay una *philosophia perennis* más que una sacra doctrina. Se aprecia entonces una perspectiva “deflacionaria” de la filosofía frente a los programas inflacionarios que proponen temáticas distintivas, en ocasiones, ajenas a la investigación científica y tecnológica. No obstante, su alcance termina siendo universal dado que las ciencias especiales descansan sobre una serie de proposiciones fundamentales que no pueden ser puestas a prueba en su dominio (Peirce, 1974) pero que pueden ser juzgadas según un criterio pragmático o heurístico (Bunge, 2015) además a partir de sus méritos técnicos y conceptuales.

Más aún, Rescher ha calificado de “pseudo-filosofía” a las deliberaciones ineptas, incompetentes y deficientes en

seriedad intelectual que reflejan un compromiso insuficiente con la búsqueda de la verdad (Honderich, 1995), especialmente cuando emplean la racionalidad para fundamentar su impotencia en asuntos de investigación de la realidad, o bien, fomentan intereses ideológicos o literarios. Bunge (2007) agrega que un discurso pseudofilosófico carece de sentido, resulta trivial o se encuentra completamente en desacuerdo con el grueso del conocimiento. Además, se puede evaluar una filosofía si favorece la investigación o la detiene; si ayuda a analizar conceptos en vigencia o los oscurece de manera innecesaria; si advierte de la intrusión de ideas difusas o promueve la aceptación de dogmas; si es abierta ante las novedades o se cierra a las ideas del pasado; y si se aboca a problemas de nuestro mundo actual o se entretiene con mundos posibles (Bunge, 2015). Se puede evitar filosofar, pero no descansar en supuestos generales.

En suma, se busca recuperar el sentido crítico de la filosofía como saber generalista, es decir, evaluando su capacidad de elaboración y formulación de hipótesis generales así como su aptitud para dar revisión a ideas a medio elaborar, incoherentes, obsoletas o poco expuestas al examen crítico acerca de la naturaleza de la realidad y el conocimiento (Bunge y Ardila, 2002). Como muestra de problemas generales en las que nos encontramos cabe mencionar la ontología de los eventos espaciotemporales, los procesos de emergencia cámbrica, la pretensión de objetividad del conocimiento según la evolución de las redes córtico-talámicas (tema destacado por los epistemólogos evolutivos), el esclarecimiento del concepto de “almacén” para la hipótesis del etiquetado sináptico, la formulación naturalista del problema “duro” de la consciencia, la pertinencia de buscar mecanismos explicativos en las ciencias sociales, o incluso la fundamentación de criterios de verdad. Una filosofía general

puede ocuparse de conceptos bien formados o primitivos (p. ej. “cosa” o “individuo”), pero propiciará también teorías que abarquen problemas relevantes a través de su generalidad.

Sin duda, muchas de estas interrogantes serán resueltas por la ciencia, pero cabe recordar que algunas hipótesis genéricas no son pasibles de prueba empírica (p. ej. la óptica geométrica, la teoría de sistemas, o la teoría del aprendizaje) sino a través de modelos específicos y supuestos subsidiarios por lo que no habría objeción a extender nuestros esfuerzos racionales a la construcción de teorías de suma generalidad como los propuestos por la filosofía. En cualquier caso, con el supuesto del continuo presentado la relación entre ambas es una intersección cuando no de inclusión si estamos ante un sistema de alto nivel que integre criterios empíricos, interteóricos, metateóricos y filosóficos (Bunge, 1975)

Albert Einstein (1879-1955), acaso el más insigne ejemplo de científico y filósofo realista del siglo XX, ironizaba que bastaba la réplica de un solo profesor para dar cuenta de alguna equivocación suya. La filosofía no necesitaría defenderse al constituirse como un conocimiento general dentro del conjunto del saber humano. Su aparente desligamiento de la academia, el laboratorio o la empresa ha extendido el rumor de su caducidad, lo cual ha sido aprovechada por los enemigos de la razón. Contar con criterios adecuados para su desarrollo hace legítima la defensa de una filosofía rigurosa para el conocimiento del mundo y nuestra existencia en él. Sin embargo, no se asiste a una Academia para aprender a vivir como tampoco los pormenores de la vida contemporánea proporcionan un espacio para la actividad reflexiva. Con todo, una genuina filosofía debe alumbrar; no abrumar; iluminar, no oscurecer; ayudar a vivir una vida agradable, no preparar para una jubilación ociosa, ni mucho menos para la muerte (Bunge, 2007).

Referencias

- Bunge, M. (2001). *Crisis y reconstrucción de la filosofía*. Barcelona: Gedisa
- Bunge, M. (2007). *Diccionario de filosofía*. México: Siglo XXI
- Bunge, M. (2015). *Evaluando filosofías*. Barcelona: Gedisa
- Bunge, M. (2000). *La investigación científica*. México: Siglo XXI
- Bunge, M. (2014). *Pseudociencia e ideología*. México: Siglo XXI
- Bunge, M. (1974-1989). *Treatise on Basic Philosophy*. 8 vols. Dordrecht: Kluwer
- Bunge, M. (1975). *Teoría y realidad*. Barcelona: Ariel
- Bunge, M., y Ardila, R. (2002). *Filosofía de la psicología*. México: Siglo XXI.
- Bunge, M., y Mahner, M. (2000). *Fundamentos de Biofilosofía*. México: Siglo XXI.
- Bueno, G. (1970). *El papel de la filosofía en el conjunto del saber*. Madrid: Ciencia Nueva.
- García Morente, M. (1971). *Lecciones preliminares de filosofía*. México: Porrúa.
- Honderich, T. (Ed.) (1995). *The Oxford Companion to Philosophy*. New York: Oxford University Press.
- Haack, S. (2003). Pragmatism. Bunnin, N., & Tsui-James, E.P. (Eds.). *The Blackwell Companion to Philosophy*. Malden, MA: Blackwell. pp. 774-789.
- Miró-Quesada, F. (2012). *Apuntes para una teoría de la razón*. Obras Esenciales. Tomo III, Vol. 1. Lima: Editorial Universitaria URP
- Mosterín, J. (2013). *Ciencia, filosofía y racionalidad*. Barcelona: Gedisa
- Mosterín, J. (2001). *Ciencia viva. Reflexiones sobre la aventura intelectual de nuestro tiempo*. Madrid: Espasa
- Peirce, C. S. (1974). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Hartshorne, C., & Weiss, P. (Ed.). V. 1-2. *Principles of Philosophy & Elements of Logic*. Cambridge: Harvard University Press.
- Peirce, C. S. (1931). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. V. IV. Hartshorne, C., & Weiss, P. (Ed.). *Scientific Metaphysics*, Cambridge: Harvard University Press
- Peirce, C. S. (1955). *Philosophical Writings of Peirce*. New York: Dover
- Rescher, N. (1985). *The Strife of Systems. An Essay on the Grounds and Implications of Philosophical Diversity*. USA: University of Pittsburgh Press
- Romero, G. (2018). *Scientific Philosophy*. Switzerland: Springer
- Salazar Bondy, A. (1964). *Iniciación filosófica*. Lima: Educación Renovada.
- Sanz, J. (1987). *Introducción a la ciencia*. Lima: Amaru
- Schopenhauer, A. (1991). *Sobre la filosofía universitaria*. Tecnos: Madrid.